

IJTIMOY HIMOYA - DAVLAT SIYOSATINING ASOSIY TAMOYILI

Normurotov Elbek Aliqul o'g'li

Shahrisabz turizm va madaniy meros texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19552512>

Annotatsiya: Ushbu maqola ijtimoiy himoya masalasini davlat siyosatining muhim tamoyili sifatida ko'rib chiqadi. Ijtimoiy himoya, fuqarolarni ijtimoiy xavfsizlik, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolat bilan ta'minlash maqsadida davlat tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmuasidir. Maqolada ijtimoiy himoyaning tarixiy rivojlanishi, uning zamonaviy sharoitlarda ahamiyati va davlat siyosatidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fuqaro, g'amxo'rlik, islohot, uy-joylar, "qayta qurish", sog'lom extiyoj, bozor iqtisodiyoti, ijtimoiy siyosati, nafaqa, turar-joy.

Har bir yil o'zining mukammal darajada ishlab chiqilgan dasturiga ega bo'lib, ularda davlat g'amxo'rliги o'z ifodasini topgan. Birgina 2017-yilda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilgan eng muhim maqtovg'a arzigulik ishlardan biri shuki, xalqimizni eng arzon barcha shart-sharoitlarga ega uy-joy bilan ta'minlashning yangi mexanizmi ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilganidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev, bu xaqda gapirib, "Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, biz keyingi 25 yil davomida birinchi marta aholi uchun arzon, barcha qulayliklarga ega bo'lgan ko'pqavatli uy-joylar qurishni boshladik. 2017-yilning o'zida 800 ming kvadrat metrdan ziyod ana shunday uy-joylar foydalanishga topshirildi", degan edi[1].

2012-2016-yillarda Surxondaryo viloyatida esa na'munaviy loyihalar asosida 178 ta massivda 5 ming 800 ga yaqin uy-joy barpo etilganini ta'kidlash o'rinlidir[2]. Yuqoridagi so'zlardan kelib chiqib shuni alohida qayd etish lozimki, bunday ezgu ishlarning zamirida avvalo inson manfaati va uning baxtli hayotini ta'minlash maqsadi mujassamdir.

Albatta, bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qismini muhofaza etish juda zarur edi. Bunga sovet davrida, ayniqsa, XX asrning 70-80 yillarida shakllangan iqtisodiy siyosat, turli "eksperiment"lar, boshqaruvning ma'muriy-buyruqbozlik uslublari, direktiv rejalashtirishning salbiy oqibatlarini o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi. 70-80 yillarda rejalashtirish va xo'jalik tizimini isloh qilish (1979, 1987-yillar), 80-yillarning o'rtalaridan boshlangan "qayta qurish", iqtisodiyotdagi ziddiyatlar, partiyaviy yakkahokimlik, ekstensiv rivojlanish imkoniyatlarining ado bo'lishi, samarasiz xo'jalik mexanizmi bunday holatlarning barchasi O'zbekistonda iqtisodiy inqirozning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Mamlakat birinchi Prezidenti I.Karimov "qayta qurish" davrida siyosatdagi kuchli buzilishlarni "avanturadan iborat eksperimentlar", deb atadi.

Aniq maqsadga va ilmiy jihatdan asoslangan konsepsiyaga ega bo'lmagan turli "chora-tadbirlar", xususan, "100 kun", "500 kunlik o'tish davriga mos noilmiy va normal "konsepsiyalar" Sovet davrida shakllangan iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni yanada keskinlashtirib yubordi. "Natijada, - deydi I.Karimov, -iqtisodiyotni batamom izdan chiqarib, moddiy va ma'naviy mablag'lar taqchilligining dahshatli tarzda o'sishiga, tashqi qarzni ko'payishiga olib keldi. Eng asosiysi shu bo'ldiki, mehnatni rag'batlantirish tizimi buzildi. Bu esa odamlarning ijtimoiy ruhiyati salbiy o'zgarishiga olib keldi. Tayyorgarlik, boqimandalik kayfiyatlarini keltirib chiqardi. Markazdan boshqarishning amaldagi tizimi, uning idoralari

xo'jalik yuritish uslub va usullari iqtisodiyotning yanada rivojlanishiga sezilarli turtki bo'lishiga, keskin ijtimoiy muammolarni hal qilishga qodir emasligi yaqqol ayon bo'lib qoldi"[3].

Haqiqatan ham, sobiq SSSR parchalanib ketishi arafasida O'zbekistonda ijtimoiy muammolar haddan ziyol keskinlashib ketdi. Narx-navoning ortishi, qashshoqlanishning kuchayishi, oziq-ovqat mahsulotlarida taqchillikning kelishi, kishilar ruhiy-ijtimoiy holati, kayfiyatidagi tushkunlik - bunday holatlarning barchasi O'zbekiston Hukumatidan mustaqillikning birinchi kunlaridanoq mazkur muammolarni zudlik bilan hal etishni talab kilardi.

Ayni paytda ushbu muammolarni bozor munosabatlariga o'tish bilan uyg'unlikda hal etish lozim edi. "Bozor mexanizmlarini joriy etishdan oldin, degan edi. I.Karimov o'zining 1992-yilda nashr etilgan "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li" asarida, insonlarni ijtimoiy himoya qilish tadbirlari amalga oshirilmog'i lozim. Davlat o'z aholisini himoya qila olgan taqdirdagina insonparvar hisoblanadi. Davlat kishilarga, ayniqsa yordamga muhtoj bo'lganlarga, ijtimoiy nochor qatlamlarga, yetimlar, bolalar, o'quvchilar, nafaqaxurlar va nogironlar, yolg'iz onalar, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalarga o'z vaqtida yordam ko'rsatishi kerak"[4].

Qayd etish lozimki, masalaning shu taxlitda qo'yilishi O'zbekistonda bozor munosabatlari sharoitida aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash konsepsiyasiga quyilgan ilk zamin edi. Shu bilan birga mustaqillikning dastlabki davrida bajarilishi lozim bo'lgan qator muammolar mavjud edi va ularning aksariyati fuqarolardagi ruhiy-tafakkuriy holat, kechinmalar bilan bog'lik edi.

Birinchidan, kishilar ijtimoiy ongiga aylangan boqimandalik kayfiyatini bartaraf etish lozim edi. Buning uchun, avvalo, insondagi barcha muammolarni hal etadigan omil, "bizni boquvchi", muammolarni hal etish kafolati davlat, degan ruhiy kayfiyatdan qutilish lozim edi.

Ikkinchidan, sovet davlat "mazmun-mohiyatini" tashkil etgan holat - "sotsializm kambag'allar davlati", degan kayfiyatdan holi bo'lish lozim edi. Kambag'allikdan fahrlanish, g'ururlanish qashshoqlikka olib boradigan yul edi. Shu asnoda sotsializmga xos bo'lgan "bir tekischilik" ruhiyatini zudlik bilan bartaraf etish lozim edi.

Uchinchidan, odamlarda o'ziga ishonch hosil qilish muhim edi. Buning uchun ularda tashabbus, ijodkorlik kabi sifatlarni shakllantirish, ertangi kunning kafolati va ijodkori aynan "shu insonning" o'zi ekanligi to'g'risidagi tushunchaning paydo bo'lishiga erishish lozim edi.

To'rtinchidan, kishilarda sog'lom extiyojni shakllantirish, bu extiyojlarni qondirishda shaxsning o'zi asosiy omil ekanligi to'g'risida mutlaq fikrga kelish muhim edi. Ya'ni, shu kunning o'zidan, mavjud imkoniyatdan qoniqish sog'lom ehtiyojning shakllanishiga xalaqit qilishini anglash juda zarur edi.

Sobiq SSSR parchalanishi va mustaqillikning ilk yillarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng muhim masalalar, nazarimizda, yuqorida ta'kidlangan holatlar edi. Sobiq sotsialistik tuzumning asl mazmun mohiyatini anglamasdan, O'zbekistonda qurilishi lozim bo'lgan yangi jamiyat to'g'risida tasavvurga ega bo'lmasdan bunday davlatni barpo etish mumkin emas edi.

Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati mustaqillikning dastlabki yillaridanoq, birinchidan, fuqarolarning mazkur masalalarga munosabatini o'zgartirishga, ikkinchidan, o'tish davrining qiyinchiliklari sharoitida ularga munosib turmush tarzi yaratib berishga

harakat qildi. Eng avvalo, fuqarolarning yoppasiga qashshoqlanishining oldini olish lozim edi. Buning uchun esa mavjud ijtimoiy muammolarni, aholining kam ta'minlangan va nochor qismini ijtimoiy himoyalash muammolarini hal etish lozim edi.

Aholini ijtimoiy himoya qilish-davlatning aholiga munosib hayot faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydigan bevosita maqsadli kafolatlar tizimi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosati asosan quyidagi qoidalarga asoslanadi:

-birinchidan, O'zbekiston Respublikasining barcha ijtimoiy-demografik guruhleri (bolalar, yoshlar, ishlaydigan fuqarolar, nogironlar, keksalar va mehnatga yaroqsizlar, qaramoqda yashovchi shaxslar) huquq va extiyojlarini hayotning hamma sohasida himoya qilish.

-ikkinchidan, aholining moliyaviy ta'minlash manbalari va ijtimoiy himoyalash mexanizmiga muvofiq tarzda tabaqalab yondashishni ta'minlash.

-uchinchidan, O'zbekiston Respublikasining davlat siyosati aholining iqtisodiy jihatdan faol, mehnatga yaroqli guruhiga, avvalo, shaxsiy mehnat jamg'armalarini oshirish va mexnat faolliklarining o'sib borishi asosida o'zlarining moddiy boyliklari oshib borishidan kelib chiqishi va amalga oshirilishi lozim[5].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda takidlash lozimki, ijtimoiy himoya davlatning inson hayoti va faoliyati uchun zarur shart-sharoit yaratishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy va huquqiy kafolatlar yig'indisini tashkil etadi. Respublikada, shuningdek, ijtimoiy himoyaga muxtoj aholi toifalari ham belgilangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: nogironlar, fahriylar, ko'p bolali oilalar, kam ta'minlanganlar, yetim-yesirlar, muxtoj kimsalar, yolg'iz qariyalar, pensionerlar, yosh bolali onalar. Shuni ta'kidlash lozimki, bunday toifadagi fuqarolar har doim ham har kanday jamiyatda ham ijtimoiy ta'minotga muhtojlik sezadilar.

Bulardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy muhofazaning tarkibiy kislmlari shakllangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

-mehnatga layoqatli uchun ish joylari tashkil etish (ishsizlikdan muhofaza qilish);

-Mehnatga layoqatsiz bo'lib qolganlar, nogironlar va aholining boshqa ijtimoiy zaif guruhlarini nafaqalar

-mehnat faoliyatidan olingan daromad yoki nafaqa asosida munosib turmush darajasini ta'min bu asosiy moddiy boyliklar, eng avvalo, ozik-ovqat maxsuloti iste'moli ham kiritiladi);

-turar-joy, madaniy-maishiy sog'liqni saqlash, xizmatlarini minimal meyorda ta'minlash;

-zamonaviy malakali ishchi kuchini shakllantirish uchun zarur bo'ladigan ma'lumot olish.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti keskin va o'ta jiddiy raqobatli jarayon hisoblanadi. Bunday o'tish davrida iqtisodiy inqirozlar, ishsizlik, pulning qadrsizlanishni ko'pgina korxonalarining yopilishi, ishbilarmonlarning sinishi, hattoki xonavayron bo'lishi, aholi turmush daraja bo'yicha tabaqalanishning kuchayishi muqarrardir. Bu davrda siyosiy va iqtisodiy jinoyatchilik ortadi, chunki o'tmishda yuqoridan berilgan ko'rsatmalar va Davlat tomonidan ajratilgan mablag'ga ishlatilgan bo'lsa, endi erkin bozorning shafqatsiz va xolis talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh maxsulot yaratish kerak, bunga esa ko'plar o'rganmagan.

Bularning barchasi mustaqillikning dastlabki yillarida ma'lum ma'noda qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Shu nuqtayi nazardan bozor munosabatlari sharoitida mehnat qilib, daromad ko'rish imkoniyatiga hamma xam ega bulavermaydi. Qolaversa, aholining mehnat yoshiga yetmagan va mehnat qobiliyatini yo'qotgan toifalari ham mavjud. Aholining bunday

qatlamlariga mansub qismini ijtimoiy himoya qilishga zarurat tug'ildi. Bu vazifani davlat va turli ijtimoiy tashkilotlar bajaradi. O'zbekiston Respublikasida bozor islohotlarining dastlabki yillaridanoq davlat o'z oldiga kuchli va ta'sirchan siyosat yuritish vazifasini qo'ydi.

Bunday siyosatni yuritishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat edi:

bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida tovarlarning narxi doimiy ravishda oshib, bu aholining turmushi darajasiga salbiy tasir ko'rsatdi. Davlat hayotiy zarur maxsulotlarning ma'lum guruhiga qat'iy narx orqali turmush darajasi pasayishining oldini oldi.

- O'zbekiston aholisi tarkibida mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lmaganlarni ulushi yuqori hisoblanadi va ular doimiy ravishda davlatning moddiy yordamiga extiyoj sezadi;

- islohotlar davrida yangi, bozor sharoitlariga moslasha olmasdan bazi korxonalar ish faoliyatini to'xtatadi yoki samarasiz ishlayotgan korxonalar faoliyatiga barham beriladi. Bu ushbu korxonalar ishchi va xizmatchilarning ishsiz qolishiga olib keladi. Natijada, ishsizlarni ijtimoiy himoyalash zarurati vujudga kelishi tabiiy. O'rganilgan davrda O'zbekistonda davlat ijtimoiy siyosati amalda asosan ikki ko'rinishda namoyon bo'ldi va olib borildi: ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot[6].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрда Олий мажлисга мурожаатномасидан, Сурхон тонги, Термиз: 2017 йил 27 декабрь.
2. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқими билан бирга қурамиз. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - Б. 22.
3. Каримов И. Ўзбекистон буюк келажак сари. Тошкент: Ўзбекистон, 1998.- Б.76.
4. Каримов И. Ўша асар.- Б.41.
5. Ижтимоий ҳимоя йили Мазмун ва моҳият, -Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007.-Б.3.
6. Ёрматов Ф. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида аҳолининг Ижтимоий ҳимояси (1991-2017 йиллар), Термиз.-2018.Б.13.